

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

**JEL Classification: O31, L60, M21
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. В умовах викликів зовнішнього та внутрішнього середовища важливу роль для промислових підприємств відіграє збереження фінансових показників діяльності та розвиток інноваційної діяльності. Обґрунтовано, що підвищення інноваційної діяльності, стабілізація інноваційних процесів, визначення напрямів інноваційного розвитку є можливим за умови формування та розвитку інноваційної активності. Доведено, що впровадження стратегії підвищення інноваційної активності направлено на розвиток інноваційного потенціалу промислових підприємств, стабілізацію інноваційної діяльності, формування конкурентних переваг. За результатами дослідження удосконалено науково-методичний підхід до вибору та оцінки ефективності стратегії підвищення інноваційної активності, в якому виокремлено систему вибору стратегії, механізм проведення оцінки їх ефективності на підставі реалізації послідовності дій. Використання системи вибору стратегії дозволяє здійснити вибір одного з типів стратегії підвищення інноваційної активності шляхом врахування визначеного набору критеріїв, тобто рівня інноваційної діяльності, стану фінансово-господарської діяльності, впливу ризиків зовнішнього і внутрішнього середовища, можливостей інноваційного розвитку. Застосування механізму проведення оцінки ефективності стратегії підвищення інноваційної активності спрямоване на визначення результативності використання стратегії шляхом проведення інтегральної оцінки, шкали інтерпретації значень інтегральних показників. Встановлено, що апробація науково-методичного підходу дозволить сформулювати напрямки модернізації стратегії підвищення інноваційної активності в довгостроковому періоді, що вплине на стан показників фінансово-господарської та інноваційної діяльності, визначити перспективні напрямки інноваційного розвитку.

Ключові слова: інноваційна активність, стратегія підвищення інноваційної активності, підхід до оцінки ефективності, результативність, інноваційний розвиток, загрози ринкового середовища, результати фінансово-господарської діяльності, промислові підприємства.

Annotition. In the face of challenges from the external and internal environment, an important role for industrial enterprises is played by the preservation of financial performance indicators and the development of innovative activity. It is substantiated that increasing innovative activity, stabilizing innovative processes, and determining directions of innovative development are possible provided that innovative activity is formed and developed. It is proven that the implementation of a strategy for increasing innovative activity is aimed at developing the innovative potential of industrial enterprises, stabilizing innovative activity, and forming competitive advantages. According to the results of the study, the scientific and methodological

approach to choosing and assessing the effectiveness of a strategy for increasing innovative activity has been improved, which identifies a system for choosing strategies and a mechanism for assessing their effectiveness based on the implementation of a sequence of actions. Using the strategy selection system allows you to choose one of the types of strategies for increasing innovative activity by taking into account a certain set of criteria, i.e. the level of innovative activity, the state of financial and economic activity, the impact of risks of the external and internal environment, and opportunities for innovative development. The application of the mechanism for assessing the effectiveness of the strategy for increasing innovative activity is aimed at determining the effectiveness of using the strategy by conducting an integral assessment, a scale for interpreting the values of integral indicators. It has been established that the testing of the scientific and methodological approach will allow us to form directions for modernizing the strategy for increasing innovative activity in the long term, which will affect the state of financial, economic and innovative activity indicators, and to identify promising areas of innovative development.

Key words: innovative activity, strategy for increasing innovative activity, approach to assessing efficiency, effectiveness, innovative development, threats to the market environment, results of financial and economic activity, industrial enterprises.

Вступ

Стратегія підвищення інноваційної активності забезпечує підвищення показників інноваційної діяльності, налагодження інноваційних процесів, стабілізацію фінансово-господарської діяльності, а також формування конкурентних переваг. Враховуючи роль стратегії підвищення інноваційної активності доцільним є проведення оцінки її ефективності, що дозволить встановити результативність стратегії, визначити напрямки модернізації в умовах загроз ринкового середовища та цифровізації. Також актуальним питанням є здійснення вибору стратегії для промислових підприємств враховуючи інноваційні можливості та інноваційний потенціал.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Чимало науковців досліджували питання щодо оцінки інноваційного потенціалу, використання інноваційної стратегії, інноваційного розвитку, інноваційної діяльності, формування та вибору інноваційної стратегії на підприємстві: Гаєвська Л. М. [1, с. 192-195]; Говоруха Ж. А. [2, с. 35-39]; Дискіна А. А., Кафтан А. В. [3, с. 31-34]; Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. [4, с. 153-156]; Єфімова С. А., Гринько Т. В. [5, с. 31-35]; Забашта Є. Ю. [6]; Ілляшенко С. М., Ілляшенко Н. С. [7]; Кашена Н. Б. [8, с. 38-41]; Коюда П. М., Шейко І. А. [9]; Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. [10, с. 282-287]; Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. [11]; Свідерський В. П., Пустова В. В., Лазарев Б. О. [12, с. 469-471]; Чорна М. В., Глухова С. В. [13]; Юдіна О. І. [14, с. 109-116]; Юринєць З. В. [15].

Враховуючи проведені дослідження, встановлено відсутність підходу до здійснення вибору стратегії підвищення інноваційної активності, проведення оцінки ефективності її використання на промислових підприємств, що дозволило б сформуванню напрямки інноваційного розвитку, стабілізації інноваційної та фінансово-господарської діяльності.

Метою статті є удосконалення науково-методичного підходу до вибору та оцінки ефективності стратегії підвищення інноваційної активності промислових підприємств.

Результати

Враховуючи роль стратегії підвищення інноваційної активності визначено важливість проведення її оцінки, що дозволить встановити ефективність, своєчасно сформуванню заходи до модернізації. З метою оцінки ефективності стратегії доцільним є використання підходів, методів, що сприятиме дослідженню динаміки показників промислового підприємства до та після впровадження стратегії. Також важливе значення для підприємства відіграє вибір стратегії підвищення інноваційної активності, що гарантуватиме ефективність її впровадження та отримання очікуваних результатів.

За результатами дослідження удосконалено науково-методичний підхід до вибору та оцінки ефективності стратегії підвищення інноваційної активності промислових підприємств, який включає систему вибору стратегії та механізм проведення оцінки їх ефективності. Використання науково-методичного підходу дозволить провести комплексну оцінку результативності обраної стратегії та визначити напрямки її модернізації.

Особливість методичного підходу полягає в тому, що він охоплює набір блоків, кожен з яких містить набір етапів: організаційний блок; вибір та обґрунтування стратегії підвищення інноваційної активності; впровадження обраної стратегії підвищення інноваційної активності; оцінка ефективності стратегії підвищення інноваційної активності; спостереження, контроль, коригування вибору і оцінки результативності стратегії; модернізація стратегії підвищення інноваційної активності.

Дотримання вказаних блоків та врахування результатів досліджень [1, с. 193-195; 2, с. 39; 3, с. 31-34; 6, с. 161-170; 7, с. 58-64; 8, с. 39-41; 12, с. 469-471; 15, с. 292-335] дозволило удосконалити систему вибору стратегії підвищення інноваційної активності. Зокрема, передбачається здійснення вибору сформованих типів стратегій підвищення інноваційної активності у відповідності до визначених критеріїв, що відображено у системі вибору стратегії підвищення інноваційної активності (рис. 1):

Рис. 1. Система вибору стратегії підвищення інноваційної активності промислових підприємств

Примітка: удосконалено автором на основі [1, с. 193-195; 2, с. 39; 3, с. 31-34; 6, с. 161-170; 7, с. 58-64; 8, с. 39-41; 12, с. 469-471; 15, с. 292-335]

1. стратегія активного (випереджаючого) зростання інноваційної активності є доцільною для промислових підприємств із сформованим інноваційним потенціалом, наявними інноваційними можливостями до розвитку, здійсненням масштабування інновацій, швидкою адаптацією до викликів зовнішнього середовища та впроваджується за сприятливих умов ринкового середовища задля нарощування темпів зростання інноваційної активності, інноваційної діяльності та розширення напрямів інноваційного розвитку. З метою здійснення вибору означеної стратегії доцільним є врахування таких критеріїв: високий рівень інноваційної активності є підтвердженням необхідності його утримання на досягнутому рівні шляхом можливого коригування (стабільне зростання та позитивні результати інноваційної діяльності є підтвердженням стабільності інноваційної активності); стійкий стан показників фінансово-господарської діяльності є підтвердженням необхідності підтримки інноваційної активності через забезпечення стійкого зростання фінансових показників (високий рівень рентабельності, фінансової стійкості є передумовою забезпечення ефективності інноваційної активності, модернізації інноваційної діяльності); низький рівень ризику ринкового середовища є підтвердженням можливості стабільного зростання інноваційної активності (обмеження негативного впливу ринкового середовища створює передумови для підвищення інноваційної діяльності); прискорення стану інноваційного розвитку є підтвердженням високого рівня інноваційної активності (відбувається нарощування обсягів інноваційної діяльності, реалізація напрямів інноваційного розвитку);

2. стратегія обмеженого зростання (стабілізації) інноваційної активності впроваджується на підприємствах із стабільними показниками фінансово-господарської діяльності, середнім рівнем інноваційної активності та за умови необхідності удосконалення, покращення інноваційної діяльності, підтримання досягнутих результатів, збереження поточного рівня інноваційної активності, виокремлення помірних напрямів інноваційного розвитку. Означена стратегія є доцільною для впровадження за умови відповідності набору критеріїв: середній рівень інноваційної активності є підтвердженням необхідності його підвищення шляхом стимулювання інноваційних процесів (спостерігається періодичне зростання показників інноваційної діяльності, але стан інноваційної активності немає стабільного підвищення); стабільний стан показників фінансово-господарської діяльності є підтвердженням необхідності посилення інноваційної активності через підвищення фінансових показників (стабільність показників рентабельності, фінансової стійкості відображає можливості до розширення напрямів інноваційної діяльності, посилення інноваційної діяльності); помірний рівень ризику ринкового середовища є підтвердженням можливості підтримки інноваційної активності (незначна нестабільність ринкового середовища може спричинити зниження інноваційної активності, що відображає доцільність її підтримки); стабілізація стану інноваційного розвитку є підтвердженням середнього рівня інноваційної активності (для підприємства характерне підтримання показників інноваційної активності, збереження досягнутих результатів);

3. стратегія ситуаційного (адаптивного) розвитку інноваційної активності доцільна для впровадження за умови змінності впливу чинників ринкового середовища, виникнення загроз та ризиків, що позначається на показниках інноваційної активності та необхідності формування заходів до налагодження інноваційної діяльності. На підставі відповідності сформованого набору критеріїв відбувається вибір означеної стратегії: помірний рівень інноваційної активності є підтвердженням необхідності його активізації шляхом розробки чіткого набору заходів, використання наявного інноваційного потенціалу (низьке значення показників інноваційної діяльності, не системність інноваційних процесів); збалансований стан показників фінансово-господарської діяльності є підтвердженням необхідності активізації інноваційної активності через відновлення фінансових показників (коливання показників рентабельності, фінансової стійкості свідчить про доцільність активізації інноваційної діяльності з метою покращення роботи); середній рівень ризику ринкового середовища є підтвердженням необхідності підвищення інноваційної активності (зростання загроз ринкового середовища підтверджує доцільність впровадження інновацій задля формування конкурентних переваг); відновлення стану інноваційного розвитку є підтвердженням помірною

рівня інноваційної активності (відбувається поступове відновлення інноваційної діяльності, пошук напрямів інноваційного розвитку після спадної динаміки);

4. стратегія вибіркового (обмеженого) розвитку інноваційної активності є доцільною для впровадження за умови обмеженості інноваційних можливостей, доцільності вибору та підтримки певних напрямів активізації інноваційної діяльності, перспективних напрямів інноваційної активності. Передумовою впровадження стратегії є врахування наступних критеріїв: низький рівень інноваційної активності є підтвердженням необхідності його різкого підвищення шляхом вдосконалення управління інноваційною активністю (скорочення показників інноваційної діяльності, періодичне впровадження інновацій); передкризовий стан показників фінансово-господарської діяльності є підтвердженням необхідності інтенсивного відновлення інноваційної активності через стабілізацію фінансових показників (скорочення показників рентабельності, фінансової стійкості підтверджує доцільність інтенсивного відновлення з метою стабілізації); високий рівень ризику ринкового середовища є підтвердженням наявного потенціалу до відновлення інноваційної активності (нестабільність ринкового середовища дозволяє розвинути інноваційний потенціал, але за умови наявності можливостей підприємства до розвитку); призупинення стану інноваційного розвитку є підтвердженням низького рівня інноваційної активності (характерне зниження показників інноваційної активності, тимчасове згорання інноваційної діяльності, що відображає необхідність розробки заходів щодо стабілізації роботи);

5. стратегія скорочення (оптимізації) розвитку інноваційної активності впроваджується на підприємствах за умови спадної динаміки показників фінансово-господарської діяльності, стрімкого зниження показників інноваційної активності, необхідності швидких змін у здійсненні інноваційної діяльності, перегляду її напрямів або призупинення. Застосування стратегії здійснюється за умови досягнення таких критеріїв: спадний рівень інноваційної активності є підтвердженням необхідності його оперативного реагування шляхом зміни підходів до розвитку інноваційної активності, запровадження антикризових заходів (спадна динаміка показників інноваційної діяльності, втрата інноваційного потенціалу); кризовий стан показників фінансово-господарської діяльності є підтвердженням необхідності антикризового управління інноваційною активністю через реструктуризацію фінансових показників (фінансова криза підтверджує доцільність реструктуризації інноваційної діяльності); критичний рівень ризику ринкового середовища є підтвердженням обмеженості можливостей до розвитку інноваційної активності (виникнення загроз, ризиків обмежує можливості до інноваційної діяльності, потребує здійснення антикризових заходів); спадна динаміка стану інноваційного розвитку є підтвердженням спадного рівня інноваційної активності (характерне припинення інноваційної діяльності, формування інноваційної активності).

За результатами дослідження сформовано механізм оцінки результативності стратегії підвищення інноваційної активності промислового підприємства. До механізму включено складові (рис. 2): аналіз групи показників та оцінка стану інноваційної активності, показників фінансово-господарської діяльності, дослідження впливу загроз ринкового середовища, стану інноваційного розвитку підприємства; розрахунок інтегрального показника інноваційної активності промислового підприємства (ІПА), інтегрального показника фінансово-господарської діяльності промислового підприємства (ІФГД), інтегрального показника внутрішніх загроз інноваційній активності підприємства (ІВЗІА), інтегрального показника зовнішніх загроз інноваційній активності підприємства (ІЗЗІА), інтегрального показника інноваційного розвитку промислового підприємства (ІПР); використання шкали для уніфікації значень інтегральних показників; розрахунок загального інтегрального показника ефективності стратегії підвищення інноваційної активності (ІПСПА); використання шкали для інтерпретації значень інтегрального показника стратегії підвищення інноваційної активності.

Рис. 2. Механізм оцінки результативності стратегії підвищення інноваційної активності промислових підприємств

Примітка: удосконалено автором

На підставі врахування механізму оцінки результативності здійснюється розрахунок прогнозного значення інтегрального показника ефективності стратегії підвищення інноваційної активності. Враховуючи існуючі дослідження щодо розрахунку інтегральних показників [3, с. 31-34; 4, с. 153-156; 5, с. 33-35; 9, с. 132-181; 11; 13, с. 99; 14, с. 109-116] визначено, що інтегральний показник ефективності стратегії підвищення інноваційної активності розраховуватиметься за формулою (1):

$$\text{ІПСША} = \sum_{i=1}^n \text{ІПА}_i + \text{ІПФ} - \text{ГД}_i + \text{ІПВЗІА}_i + \text{ІПЗЗІА}_i + \text{ІПР}_i, \quad (1)$$

де, ІПСША – інтегральний показник ефективності стратегії підвищення інноваційної активності;

ІПА – і-ий інтегральний показник інноваційної активності промислового підприємства;

ІПФ-ГД – і-ий інтегральний показник фінансово-господарської діяльності промислового підприємства;

ІПВЗІА – і-ий інтегральний показник внутрішніх загроз інноваційній активності підприємства;

ІПЗЗІА – і-ий інтегральний показник зовнішніх загроз інноваційній активності підприємства;

ІПР – і-ий інтегральний показник інноваційного розвитку промислового підприємства;

N – період розрахунку інтегральних показників інноваційної активності.

З метою інтерпретації прогностичних значень інтегрального показника стратегії підвищення інноваційної активності доцільним є використання відповідної шкали. Враховуючи дослідження науковців щодо застосування шкали Харрінгтона [1, с. 193-195; 2, с. 36; 5, с. 35; 9, с. 132-181; 10, с. 283-287; 11; 13, с. 126; 15, с. 317-323; 16] сформовано наступне співвідношення між значенням інтегрального показника та рівнем результативності стратегії підвищення інноваційної активності: значення інтегрального показника на рівні 0,9-1,0 відображає високий рівень ефективності стратегії підвищення інноваційної активності; значення інтегрального показника на рівні 0,70-0,89 відображає помірний рівень ефективності стратегії підвищення інноваційної активності; значення інтегрального показника на рівні 0,45-0,69 відображає збалансований рівень ефективності стратегії підвищення інноваційної активності; значення інтегрального показника на рівні 0,30-0,44 відображає знижений рівень ефективності стратегії підвищення інноваційної активності; значення інтегрального показника на рівні 0,00-0,29 відображає регресивний рівень ефективності стратегії підвищення інноваційної активності.

Слід підсумувати, що удосконалений науково-методичний підхід до вибору та оцінки ефективності стратегії підвищення інноваційної активності промислових підприємств дозволить здійснити вибір певного типу стратегії враховуючи інноваційні можливості підприємства, інноваційний потенціал та забезпечити її впровадження. Також використання підходу дозволить оцінити результативність використання обраного типу стратегії підвищення інноваційної активності з метою визначення її впливу на показники роботи та розробки напрямів до розвитку інноваційної активності.

Висновки

Удосконалено науково-методичний підхід до вибору та оцінки ефективності стратегії підвищення інноваційної активності промислових підприємств, в якому визначено систему вибору стратегії та механізм проведення оцінки їх ефективності. Визначено послідовність розрахунку інтегрального показника ефективності стратегії підвищення інноваційної активності та шкалу його інтерпретації. Впровадження науково-методичного підходу дозволить провести комплексну оцінку результативності обраної стратегії підвищення інноваційної активності, що сприятиме визначенню її впливу на показники інноваційної діяльності, результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

Список джерел

1. Гаєвська Л. М. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017. Вип. 15. С. 192–196. URL: <http://global-national.in.ua/archive/15-2017/38.pdf>.
2. Говоруха Ж. А. Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії. *Агроекономіка*. 2010. № 15. С. 34–39.
3. Дискіна А. А., Кафтан А. В. Методичний підхід щодо оцінки ресурсного забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства. *Економіка: реалії часу. Науковий журнал*. 2021. № 6 (58). С. 30–36. URL: <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No6/30.pdf>.
4. Спіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. *Innovation and Sustainability*. 2022. № 3. С. 152–158.
5. Єфімова С. А., Гринько Т. В. Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства сфери послуг. *Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ»*. 2015. Вип. 5. С. 30–37.
6. Забашта Є. Ю. Формування механізму розвитку інноваційного підприємництва: дис. ... доктора філософії: 076 / Київський національний університет технологій та дизайну. Київ, 2020. 243 с.

7. Ілляшенко С. М., Ілляшенко Н. С. Моделювання вибору стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства: маркетингові аспекти. *Економічні, соціальні та психологічні аспекти маркетингових технологій* : монографія / за ред. В. А. Фаловича. Тернопіль : ФОП Шпак В. Б., 2019. С. 57–66.
8. Кащена Н. Б. Формування інноваційної стратегії управління економічною активністю підприємства торгівлі. *Підприємництво та інновації*. 2020. Вип. 11-2. С. 37–43.
9. Коюда П. М., Шейко І. А. Ефективність інноваційної діяльності підприємств: теорія та практика : монографія. Харків : ХНУРЕ, 2013. 337 с.
10. Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Моделювання оцінки інноваційної спроможності промислових підприємств. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики*. 2019. Том 1, № 28. С. 283–287. URL: <https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/2072>.
11. Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичний підхід до оцінювання результатів інноваційного розвитку підприємства на базі інтегрального показника рівня інноваційного розвитку. *Ефективна економіка*. 2018. № 6. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6398>.
12. Свідерський В. П., Пустова В. В., Лазарев Б. О. Формування та реалізація інноваційної стратегії розвитку підприємства. *Економіка і суспільство*. 2018. Вип. 16. С. 468–473. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/71.pdf.
13. Чорна М. В., Глухова С. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія. Харків : ХДУХТ, 2012. 210 с.
14. Юдіна О. І. Оцінка впливу інновацій на збереження ресурсів підприємства. *Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій*. 2015. Вип. 5. С. 108–117.
15. Юринець З. В. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2016. 412 с.
16. Harrington E. C. The Desirability Function. *Industrial Quality Control*. 1965. Vol. 21. P. 494–498.